

Mechanisms for pre-trial resolution of labor disputes

Karimova Zulfizar Lochinovna

Senior Consultant, Institute for Analysis
and Regulatory Impact Assessment under
the Ministry of Justice of the
Republic of Uzbekistan

Abstract: The article analyzes the mechanisms for pre-trial resolution of labor disputes in the Republic of Uzbekistan, including the activities of labor disputes commissions and reconciliation procedures. The problems of their practical application and the causes of labor conflicts are considered. Based on national legislation, scientific approaches, and foreign experience, directions for improving the legal regulation of pre-trial settlement of labor disputes are proposed to increase the effectiveness of labor rights protection and reduce the burden on the judicial system.

Keywords: labor disputes, labor disputes commission, court, mediation, reconciliation procedures, alternative dispute resolution (ADR), employee, employer.

Механизмы досудебного разрешения трудовых споров

Каримова Зулфизар Лочиновна

Главный специалист Института анализа
законодательства и оценки
регуляторного воздействия при Министерстве
юстиции Республики Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются механизмы досудебного разрешения трудовых споров в Республике Узбекистан, включая деятельность комиссий по трудовым спорам, примирительные процедуры. Рассматриваются проблемы их практического применения и причины возникновения трудовых конфликтов. На основе национального законодательства, научных подходов и зарубежного опыта предлагаются направления совершенствования правового регулирования

досудебного урегулирования трудовых споров с целью повышения эффективности защиты трудовых прав и снижения нагрузки на судебную систему.

Ключевые слова: трудовые споры, комиссия по трудовым спорам, суд, медиация, примирительные процедуры, альтернативное разрешение споров (ADR), работник, работодатель.

Трудовые отношения являются одними из важных систем, обеспечивающих социально-экономическую стабильность в любом обществе. Трудовые споры, возникающие в результате конфликта правовых, социальных и экономических интересов между работодателем и работником, являются неотъемлемой частью этих отношений. Наличие эффективных механизмов разрешения этих споров играет важную роль не только в защите прав работников, но и в формировании стабильной производственной среды, установлении социальной справедливости и обеспечении социальной стабильности. Рост трудовых конфликтов в современную эпоху, особенно по мере расширения частного сектора, требует совершенствования правовых и институциональных подходов к этому вопросу.

Согласно официальным данным [Uza.uz](https://uza.uz)¹, в судах по гражданским делам в 2025 году было рассмотрено более 14 тысяч исковых заявлений по трудовым спорам, 59 % из которых удовлетворены.

Порядок разрешения трудовых споров в Республике Узбекистан регулируется Трудовым кодексом (далее ТК), Законом “О профессиональных союзах”, Законом “О медиации” и другими нормативно-правовыми актами.

Согласно статье 541 ТК, под *трудовыми спорами* понимаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником либо между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по вопросам применения трудового законодательства, иных правовых актов о труде

¹ <https://uza.uz/ru/posts/resheniem-sudov-vzyskano-155-milliardov-sumov> 815526

и правил охраны труда, трудового договора, а также по вопросам установления новых или изменения существующих условий труда.

К способам разрешения споров, вытекающих из трудовых правоотношений, возникающих между работодателем и работником, относятся:

- разрешение индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам (статьи 547 - 557 ТК РФ), в порядке медиации (статья 545 ТК РФ) и в судебном порядке (статьи 558 - 565 ТК РФ);

- разрешение коллективных трудовых споров в примирительной комиссии (ст. 574 ТК РФ), с участием медиатора (ст. 575 ТК РФ), в трудовом арбитраже (ст. 576 ТК РФ) и в судебном порядке (ст. 581 ТК РФ).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует достаточно широкий перечень способов разрешения трудовых споров, т.е. уполномоченных субъектов, рассматривающих трудовые споры. Это позволяет стороне, трудовые права, свободы и законные интересы которой были нарушены, выбрать способ разрешения трудового спора по своему усмотрению.

В научной литературе в данной области наблюдаются различные подходы к выбору способа разрешения трудовых споров. Такие подходы в основном объясняются эффективностью разрешения конфликта и обоснованием преимуществ выбранного метода.

В частности, на основании научных взглядов Х.Ёдгорова, Ш.Ахатовой, Г.Зиганшиной² разрешение трудовых споров в рамках судебных процедур зачастую не является оптимальным для сторон средством разрешения конфликта и часто приводит к значительным судебным издержкам, наносит невосполнимый вред межличностным или деловым отношениям, а также придаёт нежелательную огласку обстоятельствам спора, поэтому приобретает актуальность вопрос о возможности разрешения дел в процессе процедуры примирения.

² Споры, вытекающие из трудовых правоотношений. Практическое пособие. Х.Ёдгоров, Ш.Ахатова, Г.Зиганшина. 2017г. URL//<https://drive.google.com/file/d/18DWdykPqxG8A28bgZdtcouzTxID-3iP5/view>

Мнение Л.Рахимкуловой³ также очень близко к мнению вышеупомянутых ученых, то есть она также считает, что разрешение трудовых споров в судебном порядке следует рассматривать как последний этап, и что на практике целесообразно применять альтернативные методы разрешения споров.

М.Рахимов⁴ в своей диссертации научно обосновал, что межрайонные, районные (городские) суды по гражданским делам являются основным органом, рассматривающим и разрешающим трудовые споры, и до сегодняшнего дня споры, возникающие по трудовым отношениям, почти полностью рассматриваются и разрешаются этим органом.

Исходя из приведённых научных позиций, можно сделать вывод, что, несмотря на ключевую роль судов по гражданским делам в рассмотрении трудовых споров, судебная форма защиты трудовых прав не всегда является наиболее эффективным способом урегулирования конфликта. Практика показывает необходимость более широкого применения альтернативных процедур разрешения споров — примирения, медиации и иных досудебных механизмов, которые позволяют снизить издержки сторон, сохранить трудовые и деловые отношения и обеспечить более оперативное разрешение разногласий.

В настоящее время в ряде развитых стран мира порядок разрешения коллективных трудовых споров закрепляется в коллективных договорах. В частности, в Великобритании и Соединенных Штатах Америки в основном сохраняется коллективно-договорное регулирование коллективных трудовых споров. Во многих развитых странах распространено использование альтернативных способов досудебного урегулирования трудовых споров, а не традиционного, то есть судебного. В частности, в Германии, Италии, Ирландии, Дании, Австрии, Сингапуре и многих других странах до рассмотрения трудовых

³ Л.Рахимкулова. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Республике Узбекистан. (научная статья) URL// <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/309/348>

⁴ Рахимов М. Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш. 2021. URL// <https://library-tsul.uz/ar-969-hodimlarning-me%D2%B3nat-%D2%B3u%D2%9Bu%D2%9Blarini-%D2%B3imoya-%D2%9Bilish-rahimov-m-2021/>

споров в суде судом сторонам предоставляется срок для достижения взаимных переговоров и примирения. Вместо того, чтобы разрешать трудовые споры в суде предпочитают другие способы досудебного урегулирования, в частности примирение, медиацию, арбитраж.

Альтернативные способы разрешения споров (Alternative dispute resolution - ADR) налажены во многих странах. Венгрия, Нидерланды, Норвегия и Румыния используют инспекторов труда или омбудсменов в качестве специалистов для оказания помощи в разрешении споров во внесудебном порядке.

Австрия, Дания, Германия и Швеция уделяют большое внимание социальным партнерам и коллективным договорам для ADR вне суда.

На Кипре и в Словении арбитраж является официальным этапом разрешения трудовых споров во внесудебном порядке после попыток ADR.

Другие страны Центральной и Восточной Европы, такие как Болгария, Чехия, Румыния, Словения и Польша, внедрили механизмы ADR с различной степенью использования и принятия.

Развитые страны за пределами Европы, включая Соединенные Штаты и Сингапур, также построили очень эффективные системы ADR, где посредничество является предпочтительным методом.

Международная организация труда основным способом разрешения трудовых споров признает механизм примирения, особо подчеркивая при этом добровольный характер этих процедур⁵.

Таким образом, такие методы ADR, как примирение, посредничество, арбитраж и участие трудовых инспекторов или омбудсменов, широко используются для разрешения трудовых споров до обращения в суд в европейских

⁵ <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/20338e3a-dc47-4a63-9424-dee85a621eb2/181.pdf>

странах (особенно в Западной и Северной Европе), а также в развитых странах, таких как США и Сингапур⁶.

На основе анализа и сравнительных подходов, проведенных в ходе исследования, были достигнуты следующие основные научно-практические результаты:

- было установлено, что основными причинами трудовых споров являются разногласия по поводу заработной платы, несоответствие условий труда требованиям законодательства, нарушение порядка увольнения, неправильное составление и несоблюдение трудовых договоров. Эта ситуация тесно связана с низкой правовой культурой работодателей и неэффективностью систем контроля.

- эффективность существующих институтов (судов, трудовых инспекций, профсоюзов) в разрешении трудовых споров различна, и на практике споры часто доходят до суда из-за недостаточной координации их взаимодействия. Это приводит к негативным временным и финансовым последствиям.

- комиссии по трудовым спорам создаются не во всех организациях, особенно в частном секторе и работники часто обращаются напрямую в суд, минуя комиссию;

- система медиации и процедуры примирения еще не полностью сформированы. Выявлено, что правосознание и доверие населения к данному институту низкие, и они не имеют достаточной информации о деятельности медиаторов. При этом указана необходимость продвижения института медиации и совершенствования его правовой базы.

В целях устранения вышеуказанных пробелов и совершенствования законодательства можно выдвинуть следующие предложения:

1. Представляется целесообразным усилить роль комиссий по трудовым спорам как первичного звена разрешения индивидуальных трудовых конфликтов.

⁶ <https://cyberleninka.ru/article/n/mehnat-nizolari-tushunchasi-va-ularni-hal-etish-bilan-bog-liq-muddatlar>

В этой связи, необходимо совершенствовать нормы Трудового кодекса Республики Узбекистан, направленные на обеспечение обязательности создания таких комиссий в организациях, определение минимальных требований к порядку их деятельности и повышение ответственности работодателей за уклонение от участия в примирительных процедурах. Это позволит решать значительную часть трудовых споров непосредственно на уровне работодателя без обращения в суд.

2. Вторым важным направлением является развитие примирительных процедур. С учётом международной практики возможно законодательное закрепление обязательного досудебного примирения или медиации по отдельным категориям индивидуальных трудовых споров. Введение такой процедуры позволит сократить количество судебных разбирательств, снизить финансовые и временные затраты сторон и повысить эффективность защиты трудовых прав.

3. Особое значение имеет расширение применения института медиации в сфере трудовых отношений. Для этого целесообразно конкретизировать в трудовом законодательстве порядок применения медиации при разрешении трудовых споров, определить категории споров, по которым медиация может применяться в приоритетном порядке, а также предусмотреть возможность участия государственных инспекторов труда в качестве посредников в процессе примирения сторон.

4. Необходимо усовершенствовать Трудовой кодекс и связанные с ним нормативно-правовые акты к современной деловой среде, в частности, уточнить нормы, касающиеся онлайн-трудовых отношений, удаленной работы и временных трудовых договоров. Это обеспечивает правовую ясность и стабильность в предотвращении трудовых споров.

5. Важным направлением совершенствования правового регулирования является развитие коллективно-договорных механизмов разрешения трудовых споров. Представляется целесообразным предусмотреть обязательное включение

в коллективные договоры процедур примирения и иных способов досудебного урегулирования конфликтов между работниками и работодателями.

Реализация указанных мер позволит повысить эффективность досудебного разрешения трудовых споров, снизить нагрузку на судебную систему и создать более устойчивую систему защиты трудовых прав работников.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года. URL://<https://lex.uz/docs/6445147>
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года. URL://<https://lex.uz/ru/docs/6257291>
3. Споры, вытекающие из трудовых правоотношений. Практическое пособие. Х.Ёдгоров, Ш.Ахатова, Г.Зиганшина. 2017г. URL//<https://drive.google.com/file/d/18DWdykPqxG8A28bgZdtcouzTxID-3iP5/view>
4. Л.Рахимкулова. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Республике Узбекистан. (научная статья) URL//<https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/309/348>
5. Рахимов М. Ходимларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш. 2021. URL//<https://library-tsul.uz/ar-969-hodimlarning-me%D2%B3nat-%D2%B3u%D2%9Bu%D2%9Blarini-%D2%B3imoya-%D2%9Bilish-rahimov-m-2021/>
6. Трудовые споры и их урегулирование: учеб.-метод. пособие / А. Г. Авдей [и др.]; под ред. У. Хелльманна [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015. URL//<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/20338e3a-dc47-4a63-9424-dee85a621eb2/181.pdf>
7. Туймаев А. Меҳнат низолари тушунчаси ва уларни ҳал этиш билан боғлиқ мuddатлар. 2025. URL//<https://cyberleninka.ru/article/n/mehnat-nizolari-tushunchasi-va-ularni-hal-etish-bilan-bog-liq-muddatlar>